

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA XALQARO HUQUQ SOHASIGA OID LEKSIK BIRLIKLARNING STRUKTUR-SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Isanova Feruza Tulkinovna

Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10972686>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillaridagi xalqaro huquq sohasiga oid atamalarning leksik-semantik xususiyatlari qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, har ikki tilda ham ushbu sohaga oid atamalar o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ular asosan lotincha va yunon tillaridan o'zlashgan so'zlar hisoblanadi. Shuningdek, ingliz tilidagi atamalarning aksariyati o'zbek tiliga transliteratsiya usuli bilan o'zlashtirilgan. Tadqiqot natijalari xalqaro huquq sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar uchun ahamiyatli bo'lib, tarjimashunoslik va leksikografiya sohalaridagi tadqiqotlar uchun nazariy asos bo'la oladi.

Kalit so'zlar: xalqaro huquq, atamalar, leksik birliklar, struktur-semantik xususiyatlar, ingliz tili, o'zbek tili

Аннотация. В данной статье будет проведен сравнительный анализ лексико-семантических особенностей терминов, относящихся к сфере международного права, на английском и узбекском языках. Согласно исследованию, термины, относящиеся к этой области, на обоих языках имеют свои особенности, которые в основном являются заимствованиями из латинского и греческого языков. Также большинство английских терминов заимствовано в узбекский язык методом транслитерации. Результаты исследований актуальны для специалистов, работающих в области международного права, и могут служить теоретической основой для исследований в области переводоведения и лексикографии.

Ключевые слова: международное право, термины, лексические единицы, структурно-семантические особенности, английский язык, узбекский язык

Abstract. This article provides a comparative analysis of the lexical-semantic properties of terms related to the field of international law in English and Uzbek. According to the results of the study, in both languages, terms related to this area have their own characteristics, which are mainly words borrowed from Latin and Greek. Also, most of the terms in English are borrowed into Uzbek by the transliteration method. The results of the study are relevant for specialists working in the field of international law and provide a theoretical basis for research in the fields of translation and lexicography.

Keywords: international law, terms, lexical units, structural-semantic features, English, Uzbek

Xalqaro huquq sohasiga oid atamalarni o'rganish tilshunoslikning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Ushbu sohaga oid atamalarning kelib chiqishi, shakllanishi va rivojlanishi kabi masalalar ko'plab tilshunoslarning diqqat markazida bo'lib kelmoqda [1, 25-b.]. Shu bois, ingliz va o'zbek tillaridagi xalqaro huquq sohasiga oid atamalarni qiyosiy o'rganish alohida ahamiyat kasb etadi.

ILMIY-TADQIQOT METODLARI

Tadqiqotda tavsifiy, qiyosiy-tarixiy hamda kompyuter lingvistikasi metodlaridan foydalanildi. Tavsifiy metod orqali har ikki tildagi atamalarning leksik-semantik xususiyatlari tavsiflanib, ularning o'xshash va farqli jihatlari aniqlandi. Qiyosiy-tarixiy metod yordamida atamalarning kelib chiqishi va tarixiy taraqqiyoti o'rganilib, ularning etimologiyasi yoritib berildi. Kompyuter lingvistikasi metodlari asosida esa ingliz va o'zbek tillaridagi xalqaro huquq sohasiga oid atamalarning chastotasi hamda birgalikda kelish xususiyatlari (kollokatsiyalari) tadqiq etildi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, ingliz va o'zbek tillaridagi xalqaro huquq sohasiga oid atamalar quyidagi leksik-semantik xususiyatlarga ega:

Har ikki tilda ham atamalarning aksariyati lotincha va yunoncha so'zlardan iborat. Masalan, "jurisdiction" (lot. *jurisdictio*), "ratification" (lot. *ratificatio*), "arbitration" (lot. *arbitratio*) kabi. O'zbek tilidagi "arbitraj", "ratifikatsiya", "konventsiya" kabi atamalar ham xuddi shunday kelib chiqishga ega.

Ingliz tilidagi atamalar asosan ikki yoki undan ortiq tarkibiy qismlardan iborat bo'lsa (masalan, "human rights", "international court", "diplomatic immunity" kabi), o'zbek tilidagi atamalar ko'pincha bir so'zdan iborat ("immunitet", "suverenitet" kabi). Bu holat o'zbek tilidagi atamalarning ingliz tilidagi ekvivalentlari bilan qiyoslaganda qisqaroq shaklga ega ekanini ko'rsatadi.

Ingliz tilidagi xalqaro huquq atamalarining aksariyati o'zbek tiliga transliteratsiya usuli bilan o'zlashtirilgan. Masalan, "convention" - "konvensiya", "sovereignty" - "suverenitet", "aggression" - "agressiya" va hokazo.

Har ikki tildagi atamalarning ma'noviy tuzilishi ham o'ziga xos xususiyatlarga ega. Xususan, ko'p ma'noli atamalar soni ingliz tilida o'zbek tiliga qaraganda ancha ko'p. Masalan, "act" so'zi ingliz tilida "harakat", "qonun",

"hujjat" kabi ma'nolarni anglatga, o'zbek tilidagi "akt" so'zi faqat "rasmiy hujjat" ma'nosida qo'llaniladi.

Tadqiqot davomida o'tkazilgan kompyuter lingvistikasi tahlillari shuni ko'rsatdiki, ingliz tilidagi xalqaro huquq atamalarining chastotasi o'zbek tilidagi atamalarnikiga qaraganda yuqoriroq. Bu holat ingliz tilining xalqaro munosabatlarda keng qo'llanilishi bilan izohlanadi.

MUHOQAMA

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, ingliz va o'zbek tillaridagi xalqaro huquq atamalarining shakllanishi va rivojlanishida umumiy tendensiyalar mavjud. Ushbu tendensiyalar, avvalo, har ikki tilda ham atamalarning asosan lotincha va yunoncha so'zlardan kelib chiqqanida namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, ingliz tilidagi atamalarning tarkibiy tuzilishi va polisemantik xususiyatlari ularni o'zbek tilidagi atamalardan farqlab turadi.

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati shundaki, ular xalqaro huquq sohasida faoliyat yurituvchi tarjimonlar, huquqshunoslar va boshqa mutaxassislar uchun muhim manba bo'lib xizmat qilishi mumkin. Bundan tashqari, olingan natijalar lug'atshunoslik va tarjimashunoslik sohalarida xalqaro huquq atamalarini to'g'ri va aniq tarjima qilishda qo'l keladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ingliz va o'zbek tillaridagi xalqaro huquq atamalarining leksik-semantik xususiyatlarini tadqiq etish ushbu sohaning lingvistik jihatlarini yoritishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot davomida yig'ilgan ma'lumotlar va chiqarilgan xulosalar nafaqat tilshunoslik, balki huquqshunoslik va tarjimashunoslik sohalarida ham keng qo'llanilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Axmedova, D. (2020). Xalqaro huquq atamalarining leksik-semantik xususiyatlari. *Filologiya masalalari*, 3, 24-29. [Axmedova, D. (2020). Lexical-semantic features of international law terms. *Issues in Philology*, 3, 24-29.]
2. Ismatullayeva, N. R. (2015). Terms and terminology in the English and Uzbek languages. *Molodoy uchenyy*, 89(9), 1186-1188.
3. Saidov, A. (2018). *Xalqaro huquq*. Toshkent: TDYUU.
4. Tiersma, P. M. (2000). *Legal language*. University of Chicago Press.
5. Xodjayeva, N. (2021). Comparative analysis of English and Uzbek legal terminology. *Science and Education*, 2(4), 192-196.
6. Исанова, Ф. (2022). ЎЗБЕК ТИЛИДА ХАЛҚАРО ҲУҚУҚ СОҲАСИГА ОИД ТЕРМИНЛАР ВА УЛАРНИНГ ЯСАЛИШИ. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных

- наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 5(2), 46–52. Retrieved from <https://scienceproblems.uz/index.php/journal/article/view/577>.
7. Isanova, F. (2022). ИНГЛИЗ ТИЛИДА ХАЛҚАРО ҲУҚУҚ СОҲАСИГА ОИД ТЕРМИНЛАР ТИЗИМИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 6(3), 44–49. Retrieved from <https://scienceproblems.uz/index.php/journal/article/view/778>.
8. Isanova, F. (2023). О‘ЗБЕК ТИЛИ ХАЛҚАРО ҲУҚУҚ СОҲАСИГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(7), 151–160. <https://doi.org/10.47390/SCP1342V3I7Y2023N20>
9. Исанова Феруза Тулкиновна. Обучение английскому языку в аграрных вузах // Вестник науки и образования. 2020. №14-2 (92). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obuchenie-angliyskomu-yazyku-v-agrarnyh-vuzah> (дата обращения: 30.03.2024).